

KULOLCHILIK MAKTABLARI VA ULARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Boboyeva Z.A.

FarDU Tasviriy san’at kafedrası katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada insoniyatning qadimgi amaliy hayotidagi san’at turlaridan biri kulolchilik san’ati va uning rivojlanish tarixi, respublikamizda shakllangan kulolchilik maktablarining o’ziga xos tomonlari haqida so’z boradi.

Annotation: The article discusses the art of pottery, one of the arts in the ancient practical life of mankind, the history of its development, and the specific aspects of the pottery schools formed in our republic.

Аннотация: В статье рассматривается гончарное искусство, одно из искусств древней практической жизни человечества, история его развития, особенности формирования гончарных школ в нашей республике.

Kulolchilik loydan mo’jizakor go’zallik yaratgan Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san’atidir. Loy, saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha extiyojlarini o’z zimmasiga olgan farovonlik, to’kinlik, rizq-ro’z, go’zallikning bir ko’rinishi, san’atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug’ullanadi. Ular o’zigagina xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi.

Inson kulolchilik bilan neolit davridan shug’ullana boshlagan Kulollik - hunarmandlikning loydan turli buyumlar (terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlaydigan turi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo - tuproq. Kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo’lgan tuproqlardan turli xil kulollik buyumi yasash mumkun. Maxsus loydan buyumlar qo’lda yasalgandadan so’ng, quritib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda kulolchilikning keng tarqalishini ta’minladi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug’ullangan, kulollik charxining paydo bo’lishi

bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o‘choq va xumdonlarda pishirilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog‘liq hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o‘sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko‘rsatadi ya’ni idishlar yerga suqib qo‘yilgan. Neolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlashda, sopoldan me’morchilikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, loydan yasalgan buyumlarining badiiy qiymati oshib bordi.

O‘zbek kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an’analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o‘ziga xos uslubga ega. O‘zbek xalqi o‘zining qadimiy va boy madaniyati bilan butun dunyoga mashhurdir. O‘zbekistonning qadimiy yodgorliklari va tuproq osti qismi ulkan tarixiy muzeydir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Termiz va boshqa shaharlardagi har bir tarixiy yodgorligi bu bir buyuk asar hisoblanadi.

Qadimiy qo‘lyozmalar, xalq amaliy san’ati namunalari bir vaqtlar o‘zbek xalqining madaniyati naqadar yuksak bo‘lganidan dalolat beradi. Qurgan binolar, me’morchilik bezaklari, ularning rangliligi, geometrik va o‘simliksimon naqshlar inson tasavvuri naqadar keng ekanligini anglatadi.

Kulolchilik buyumlari sodda bo‘lsada ularning ko‘rinishi qismlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarining badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg‘unligi o‘zbek kulollarini jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko‘za, lagan, xurmacha, tog‘ora, xum, tandir, o‘yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo‘lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o‘ta qizdirganda toshsimon bo‘lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar yuqorida aytilganidek neolit davrida kashf etishgan. Neolit davrida Sharq mamlakatlarida hamda Qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik buyumlari yasash rivojlangan va me’morchilikda sopoldan foydalana boshlangan.

Bu davrda O‘rta Osiyoda madaniyat, san’at va ilm-fan juda tez sur‘atlar bilan rivojlandi. Yangi ko‘tarilish davri boshlandi. Ko‘pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya’ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Ro‘dakiylar etishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo‘lgan me’morchilik yodgorliklari bunyod etildi.

Dastlab O‘rta Osiyoda ko‘rinishi hozirgi tarixiy obidalardek bo‘lgan binolar XI-asrda Somoniylar davrida qurila boshlandi O‘rta Osiyoda bu davrga kelib bir necha feodal davlatning ajralishi natijasida o‘zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo‘ldi. Shuning uchun ham: kulolchilik turli yerlarda turlicha rivojlandi.

XIX asrga kelib kulolchilik maktablari tashkil bo‘la boshladi. O‘rta Osiyoda suvga bo‘lgan ehtiyoj katta bo‘lgani uchun sopol idishlarni tez sur‘atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakli va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli-tuman kulolchilik buyumlarini yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar.

Kulolchilikda qilingan har bir qo‘l mehnatining maqsadi inson manfaatlari uchun xizmat qilmog‘i kerak, uni ongini, vujudini to‘g‘ri maqsadlarga va ezgu tilaklarga yo‘naltira olishi lozim. Yaratilgan kulolchilik buyumlari yuqorida ta‘kidlanganidek, insonga shart-sharoit yaratishdan iboratdir. Bog‘-rog‘lar uchun dekorativ kompozitsiyalar esa insonlar madaniy xordiq chiqarishi maqsadida, va madaniyatni yuksaltirishga, ularni fikrlashga undashiga xizmat qiladi.

Qadimiy kulolchilik sanoatining markazlaridan biri bo‘lgan Samarqandda esa kulolchilik neolit davridan buyon mavjud uning eng rivojlangan davrlari eramizning IX–XII asrlarga to‘g‘ri keladi. Sanoat rivojlangan davrga kelib bu soha ancha susaydi, so‘nggi o‘n yilliklarda uning ayrim ko‘rinishlari hatto yo‘qolib ketish xavfi ostida qoldi. Ana shunday paytda kulollar sulolasini davom ettirib kelayotgan hunarmand oilalar o‘z maktabini tashkil etdi. Xususan Bobomurodovlar sulolasi. Ilhom Bobomurodov yuksak iste‘dod egasi bo‘lgan usta kulollardan biri. Bobomurodovlarning kulolchilik maktabi Samarqand tumanidagi qadimiy Konigil mahallasida joylashgan. Samarqand tuman hokimligi tomonidan bu yerda qadimiy hunarmandchilikni rivojlantirish uchun Siyob kanali yoqasida yer ajratib berildi. Qadimiy usulda ustaxona barpo etildi. Konigil –forschada gil, ya‘ni sopol yasashda ishlatiladigan tuproqning koni degani. Kulolchilikning ayni shu hududda saqlanib kelayotgani ham bekorga emas ekan. Suv bor, gil shu yerdan chiqadi. Ayni paytda ushbu mo‘‘jaz dargoh Samarqandga kelayotgan xorijlik sayyohlarni ham o‘ziga jalb qilmoqda.

Samarqand kulolchilik maktabi boshqa kulolchilik maktablaridan naqshlarining takrorlanmas go‘zalligi, jarangdor nafisligi, qo‘rg‘oshinli sir va sarg‘ish-yashil, jigarrang bo‘yoqlar bilan ajralib turadi. “Afrosiyob sopoli” an‘analariga asoslanib tayyorlanilgan buyumlar bezagida o‘simliksimon naqshlar yetakchilik qiladi, handasiy naqshlar ko‘plab uchraydi. Urgut, Denov ustalari chizma naqshlarni ko‘p qo‘llaydilar. Samarqand kulolchilik maktabi boshqa maktablardan sopol xushtak, o‘yinchoqlar ishlanadigan markazning borligi bilan ajralib turadi. O‘lchamning barqarorligi, yechimning mukammalligi, ranglarning o‘ziga xosligi ham bu maktabning xususiyatlaridandir. Toshkent, Buxoro va Samarqand keramikasi alohida ranglari va bezash usullari bilan ajralib turadi. Unda nuqtali va sariq-yashil rangdagi bezak islmiy naqsh bilan yo‘g‘rilib ketadi. Idishlarda anor mevasi, tovuş patisimon gullab turgan shoxchalar tasvirlanadi. Xalq ustalari mo‘yqalamda naqsh chizish bilan birga o‘yma, kesma hamda bosma naqshdan ham foydalanishgan va hozir ham foydalanib kelishmoqda.

Xorazm kulolchilik maktabi ham o‘ziga xos badiiyligi, bezaklar rangi va ishlanish uslubi bilan farq qiladi. Uning milliy shaklli o‘ziga xos shakli bu bodiyadir. Naqsh mujassamoti handasiy va o‘simliksimon naqshlardan iborat, buyumning markaziy qismiga arabeska girih tushirish ushbu maktablarga xos uslublardan biridir. Usta Raimberdi Matchonov buyumlarga to‘q rang ishlatgan, buyum bezagida havo rang yoki rangning o‘ziga xos to‘q tusi ustunlik qiladi. Xorazmning ko‘k-och yashil rangli sopoli me‘moriy qoplama keramika (mayolika) bilan bezatiladi. Unda ko‘k yoki yashil fondagi oq chirmoviq tasvirlanadi. Islmiy naqsh handasaviy shakllar bilan hoshiyalanadi⁷. Xorazm kulol ustalari qadimda o‘ziga xos texnologiyaga ega bo‘lganlar. Ular koshin, bodiya, xum va boshqa kulolchilik mahsulotlari ustiga beriladigan sirni tayyorlash uchun yozning jazirama issiq oylarida qumli cho‘llarga chiqib haftalab “chag‘on” o‘simligini to‘plab uni yoqib kulini olib kelganlar. Bu o‘simlikdan tashqari “qora o‘roq” ayni shiraga to‘lgan paytida yashil patina yoqib kulidan ishqor tayyorlangan. Xorazmda bu kabi qadimiy san‘at maktablari avlodan-

⁷ S.Abdullayev. Kulolchilik san‘ati tarixi. O‘quv qo‘llanma. Navoiy-2018.

avlodga an’ana tariqasida o‘tib kelgan va hozirgi kunda ham rivojlanib, takomillashib kelmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Bulatov «Uzbek xalk Amaliy bezak san’ati» Toshkent «Mexnat» 1991 yil.
2. S.Abdullayev. Kulolchilik san’ati tarixi. O‘quv qo‘llanma. Navoiy-2018.